

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

УДК 621.86

А.В.Лагерев, И.А.Лагерев

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАЛОВ БАРАБАНОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТАЛОСТНОГО ОТКАЗА

Рассмотрено решение оптимизационной задачи определения размеров вала барабана грузоподъемного крана мостового типа общего назначения, обеспечивающих минимальный вес при заданной долговечности в условиях развития усталостной трещины. Приведены размеры оптимальных вариантов валов барабанов кранов различной грузоподъемности, режимов и условий работы.

Ключевые слова: оптимальное проектирование; мостовой кран; вал барабана; усталостный отказ; моделирование.

Целью оптимального проектирования валов барабанов грузоподъемных кранов является максимальное выявление и использование резервов несущей способности их конструкции и материала. Достижение этой цели возможно при создании валов, обладающих наименьшим весом при удовлетворении заданных проектировщиком критериев жесткости и статической прочности, а также заданных показателей долговечности и безотказности в условиях возможного развития усталостного отказа. Опыт экспертного диагностирования валов барабанов грузоподъемных кранов показывает, что подобный отказ в данной конструкции реализуется путем зарождения и дальнейшего развития эллипсообразной поперечной трещины, возникающей в ступени вала меньшего диаметра вблизи наиболее нагруженного галтельного перехода между соседними ступенчатыми участками.

Традиционно при проектировании конструкций подъемно-транспортной техники, работающих под действием переменных во времени напряжений, возможность усталостного отказа учитывается расчетом в характерных сечениях величин запасов усталостной прочности и сравнением с их допустимыми значениями. При таком подходе усталостный отказ оказывается принципиально исключенным. Вследствие недопустимости присутствия в детали в процессе эксплуатации усталостной трещины и, таким образом, неучета резервов ее живучести спроектированные конструкции имеют неограниченный ресурс и избыточные массогабаритные характеристики. Тем не менее и при указанном подходе применение методов оптимального проектирования позволяет существенно снижать материалоемкость и габаритные размеры элементов конструкций грузоподъемных кранов, в частности валов барабанов механизмов подъема [1].

В данной статье предложен метод оптимального проектирования валов барабанов грузоподъемных кранов мостового типа общего назначения номинальной грузоподъемности до 50 т включительно и режимов работы 2К-8К на основе моделирования развития безопасных усталостных трещин в течение нормативного срока службы. Метод реализован в среде Borland Delphi 6.0 в виде комплекса SHAFT_OPTIM_CRACK.

В качестве наиболее перспективной конструкции вала, которая была использована для оптимизации в условиях протекания усталостного отказа, был принят вал конструктивного исполнения 3 [1]. Наиболее вероятным сечением возникновения усталостной трещины является наиболее нагруженное для данной конфигурации вала сечение 8, имеющее минимальный запас усталостной прочности (рис. 1). Трещина возникает в наименьшей ступени диаметра d_3 вблизи галтельного перехода к ступени диаметра d_4 .

Конструкция вала определяется набором числовых величин – размерами его отдельных конструктивных элементов (диаметрами и длинами ступенчатых участков вала). Некоторые из этих размеров не подлежат варьированию в процессе поиска оптимального решения, т.е. при оптимизации являются неуправляемыми параметрами. К ним относятся те, которые либо однозначно определяются другими размерами вала, либо уже были выбраны на предыдущих стадиях расчета. Остальные размеры вала могут включаться в список управляемых параметров, варьируемых с целью нахождения оптимального решения. Из управляемых параметров формируется вектор неизвестных размеров $\{x\}$. Найденный в процессе оптимизации вектор $\{x\}$ и вектор неуправляемых параметров $\{z\}$ полностью определяют размеры оптимальной конструкции вала. Чем большее число размеров вала принимается в качестве управляемых параметров, тем большего снижения материалоемкости оптимизируемой конструкции можно ожидать.

Рис. 1. Конструктивный вариант оптимизируемого вала барабана механизма подъема грузоподъемного крана

Задачу нелинейного условного оптимального проектирования валов барабанов грузоподъемных кранов мостового типа общего назначения в общем виде сформулируем следующим образом: для конкретного варианта исполнения вала требуется найти такое сочетание его варьируемых размеров, при котором достигается минимум веса с учетом конструктивных, жесткостных и ресурсного ограничений

$$C(\{x\}, \{z\}) \rightarrow \min ; \tag{1}$$

$$d_k(\{x\}, \{z\}) \geq 0, \quad k = 1, \dots, K; \tag{2}$$

$$r(\{x\}, \{z\}) \geq 0; \tag{3}$$

$$q_u(\{x\}, \{z\}) \geq 0, \quad u = 1, \dots, U, \tag{4}$$

где C - кубическая целевая функция (вес вала); d_k, r, q_u - системы линейных и нелинейных конструктивных, ресурсного и жесткостных ограничений на варьируемые размеры вала соответственно.

Целевая функция (1) - вес вала, выраженный через векторы управляемых и неуправляемых параметров. Для вала на рис. 1

$$C(\{x\}, \{z\}) = \rho(z_1 x_5^2 + 2x_7 x_6^2 + 2x_8 x_1^2 + 2x_4 x_2^2 + z_2 x_3^2) / 4,$$

где ρ - плотность материала вала.

Конструктивные ограничения d_k (2) представляют собой геометрические соотношения, накладываемые на отдельные размеры вала. К ним относятся ограничения на взаимные размеры соседних ступеней вала, вытекающие из условий его изготовления и сборки крано-

вого барабана в целом; минимально допустимый размер узла соединения корпуса барабана с валом $l_{2\min}$ (длина ступени вала под ступицей), обеспечивающий контактную прочность поверхности вала и прочность соединительного элемента; минимально допустимый диаметр ступени вала под подшипники $d_{1\min}$, обеспечивающий создание подшипниковой опоры требуемого ресурса. Необходимость обеспечения соответствия диаметра вала посадочному диаметру стандартного подшипника усложняет алгоритм решения оптимизационной задачи (1-4), так как для этого требуется целочисленное варьирование одного из элементов вектора $\{x\}$ при непрерывном варьировании остальных его элементов.

Жесткостные ограничения q_u (4) представляют собой условия непревышения характерными деформациями упругой линии вала (прогибами и углами поворота поперечных сечений) во всех расчетных сечениях U вала соответствующих допустимых величин. К ним относятся ограничения на величину прогиба и угла поворота торцевого сечения приводного хвостовика вала, обеспечивающего нормальную эксплуатацию соединительной муфты выбранного типоразмера; величину угла поворота ступеней вала, на которых устанавливаются подшипники качения; величину угла поворота ступеней вала, на которых располагаются ступицы кранового барабана. Расчет прогибов и углов поворота сечений вала барабана выполняется в форме проверочного расчета, при котором исходный вал ступенчатого сечения заменяется на условный вал постоянного сечения с эквивалентной исходному жесткостью.

Конструктивные (d_k) и жесткостные (q_u) ограничения при постановке задачи нелинейного условного оптимального проектирования валов барабанов грузоподъемных кранов на основе моделирования усталостного отказа в полной мере совпадают с ограничениями, рассмотренными при постановке задачи оптимизации валов без учета возникновения в них усталостных трещин [1].

Ресурсное ограничение r (3) представляет собой условие непревышения длиной усталостной трещины в наиболее опасном сечении вала, развивающейся за нормативное число циклов работы крана N_u в течение срока его службы по ГОСТ 25546-82, предельно допустимой с учетом заданной вероятности безотказной работы вала P_β длины трещины $[a]$. По смыслу вероятность безотказной работы P_β связана с вероятностью появления усталостной трещины P_γ в наиболее нагруженном сечении вала соотношением

$$P_\gamma = 1 - P_\beta.$$

При этом вероятность появления усталостной трещины P_γ следует рассматривать как вероятность превышения переменным напряжением σ , действующим в расчетном поперечном сечении вала, локального значения конструктивного предела выносливости:

$$\sigma_R(P_\gamma) = \sigma_R (1 + z_{P_\gamma} v_{\sigma R}),$$

где $\sigma_R, v_{\sigma R}$ - медианное значение предела выносливости и коэффициент вариации предела выносливости вала, определяемые согласно ГОСТ 25.504-82; z_{P_γ} - квантиль нормального распределения, соответствующий заданной вероятности появления трещины в наиболее нагруженном сечении вала P_γ .

Для каждой группы режима работы крана 2К-8К число циклов N_u определяется по классу использования крана С0...С9 при наибольшем классе нагружения Q4 (весьма тяжелый режим работы, т.е. постоянная работа с грузом, вес которого приближается к номинальному значению). Такой подход приводит к несколько искусственно завышенной скорости роста усталостной трещины вследствие максимально жестких условий нагружения вала, не реализующихся в реальных условиях работы крана с грузами разного веса.

При этом соответствующее числу циклов работы крана N_u максимально возможное число циклов изменения напряжений в вале барабана определяется зависимостью

$$n_{u\sigma} = 2 \frac{H}{\pi D_\delta} [n_N] N_u,$$

где H - номинальная высота подъема груза; D_δ - диаметр обечайки кранового барабана; $[n_N]$ - коэффициент запаса по числу циклов изменения напряжений в вале барабана до истощения ресурса.

При использовании для выражения зависимости скорости роста трещины уравнения Париса [2] ресурсное ограничение (3) может быть представлено в виде

$$N_0 \left[\frac{W(a=0) \sigma_R(P_\gamma)}{M_u} \right]^m + \frac{1}{C} \int_{a_{nop}}^{[a]=a_{\max}/[n_a]} \frac{K_{Ic} - f_I \frac{M_u}{W(a=0)} \sqrt{\pi a}}{2 f_I \frac{M_u}{W(a=0)} \sqrt{\pi a} - K_{Ith}} da - n_{u\sigma} \geq 0,$$

где W , M_u - момент сопротивления и изгибающий момент в расчетном сечении вала; m , N_0 - показатель наклона левой ветви кривой усталости в двойных логарифмических координатах и абсцисса точки перелома кривой усталости, определяемые согласно ГОСТ 25.504-82; C , n - эмпирические коэффициенты в уравнении Париса [2]; K_{Ic} , K_{Ith} - критический и пороговый коэффициенты интенсивности напряжений материала вала; a - длина (глубина) полуэллиптической усталостной трещины; f_I - функция формы полуэллиптической поверхностной трещины [3]; $[n_a]$ - коэффициент запаса на длину трещины.

Первое слагаемое в данной формуле определяет число оборотов вала до появления усталостной трещины пороговой длины a_{nop} , второе – число оборотов вала до достижения трещиной допустимой длины $[a]$, третье – суммарное число оборотов вала за срок эксплуатации крана с учетом группы режимов его работы.

Пороговая длина усталостной трещины a_{nop} , минимально необходимая для ее дальнейшего роста вплоть до наступления отказа, определяется решением нелинейного уравнения

$$f_I(a_{nop}) \frac{M_u}{W(a=0)} \sqrt{\pi a_{nop}} = K_{Ith}.$$

Максимально возможная длина трещины a_{\max} , при достижении которой происходит мгновенный долом вала, определяется минимальным из двух значений длины:

- критической a_c по условию достижения коэффициентом интенсивности напряжений в вершине трещины критического значения K_{Ic} , определяемой решением нелинейного уравнения

$$f_I(a_c) \frac{M_u}{W(a=0)} \sqrt{\pi a_c} - K_{Ic} = 0;$$

- статического излома a_{cm} по условию достижения в дефектном поперечном сечении вала напряжениями изгиба величины предела текучести материала σ_T , определяемой решением нелинейного уравнения

$$\alpha_2 \frac{M_u}{\sigma_T} - \frac{\frac{\pi d^4}{64} + \frac{\pi d^2}{4} \left(y_{um}^{ocm} - \frac{d}{2} \right)^2 - J_{mp}(a=a_{cm}) - F_{mp}(a=a_{cm}) (y_{um}^{ocm} - y_{um}^{mp})^2}{\sqrt{\left(y_{um}^{ocm} - \sqrt{a_{cm}^2 - \omega^2 x_{mp}^2} \right)^2 + x_{mp}^2}} = 0,$$

где α_2 - коэффициент концентрации напряжений в сечении (галтельный переход); d - диаметр сечения вала; $F_{mp}(a)$, $J_{mp}(a)$ - площадь и момент инерции трещины; $y_{цт}^{mp}$, $y_{цт}^{осч}$ - координаты центра тяжести трещины и остаточной (неразрушенной) части сечения вала; ω - отношение осей поверхностной полуэллиптической трещины ($\omega = a/b \in [0; 1]$); x_{mp} - полуширина трещины.

Расчетная схема поперечного сечения вала с усталостной трещиной приведена на рис. 2. Основные геометрические характеристики трещины и остаточного сечения вала определяются соотношениями:

Рис. 2. Расчетная схема поперечного сечения вала с усталостной трещиной

- полуширина трещины x_{mp} :

$$\sqrt{a^2 - \omega^2 x_{mp}^2} + \sqrt{d^2/4 - x_{mp}^2} - d/2 = 0;$$

- площадь трещины F_{mp}

$$F_{mp} = \left[x_{mp} \sqrt{a^2 - \omega^2 x_{mp}^2} + \frac{a^2}{\omega} \operatorname{arctg} \left(\frac{Q_1}{\sqrt{1 - Q_1^2}} \right) \right] + \left[x_{mp} \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - x_{mp}^2} + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \operatorname{arctg} \left(\frac{Q_2}{\sqrt{1 - Q_2^2}} \right) \right] - x_{mp} d;$$

- функция формы в вершине поверхностной полуэллиптической трещины f_I [3]

$$f_I = (1,122 - 0,23\omega - 0,901\omega^2 + 0,949\omega^3 - 0,28\omega^4) \times \left[1,0 + 0,157\left(\frac{a}{d}\right) - 0,634\left(\frac{a}{d}\right)^2 + 4,59\left(\frac{a}{d}\right)^3 - 6,626\left(\frac{a}{d}\right)^4 \right] \times \frac{1,121 - 1,199\left(\frac{a}{d}\right) + 4,775\left(\frac{a}{d}\right)^2 - 1,628\left(\frac{a}{d}\right)^3 - 7,035\left(\frac{a}{d}\right)^4 + 13,27\left(\frac{a}{d}\right)^5}{1,12 - 0,231\left(\frac{a}{d}\right) + 10,55\left(\frac{a}{d}\right)^2 - 21,72\left(\frac{a}{d}\right)^3 + 30,39\left(\frac{a}{d}\right)^4};$$

- положение центра тяжести сечения вала, занимаемого трещиной, $y_{ум}^{mp}$:

$$y_{ум}^{mp} = F_{mp}^{-1} \int_0^{x_{mp}} \left(\sqrt{a^2 - \omega^2 x^2} + \sqrt{\left(\frac{d}{4}\right)^2 - x^2} - \frac{d}{2} \right) \left(\sqrt{a^2 - \omega^2 x^2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - x^2} + \frac{d}{2} \right) dx;$$

- момент инерции J_{mp} сечения вала, занимаемого трещиной, относительно оси x :

$$J_{mp} = \frac{1}{2} \int_0^{x_{mp}} \left(\sqrt{a^2 - \omega^2 x^2} + \sqrt{\left(\frac{d}{4}\right)^2 - x^2} - \frac{d}{2} \right) \left(\sqrt{a^2 - \omega^2 x^2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - x^2} + \frac{d}{2} - y_{ум}^{mp} \right)^2 dx;$$

- площадь остаточного сечения вала F_{ocm} :

$$F_{ocm} = \pi d^2 - F_{mp};$$

- положение центра тяжести остаточного сечения вала $y_{ум}^{ocm}$:

$$y_{ум}^{ocm} = F_{ocm}^{-1} \left[\frac{\pi d^3}{8} - \int_0^{x_{mp}} \left(\sqrt{a^2 - \omega^2 x^2} + \sqrt{\left(\frac{d}{4}\right)^2 - x^2} - \frac{d}{2} \right) \left(\sqrt{a^2 - \omega^2 x^2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - x^2} + \frac{d}{2} \right) dx \right];$$

- момент инерции остаточного сечения вала J_{ocm} относительно оси x_1 :

$$J_{ocm} = \frac{\pi d^2}{4} \left[\frac{d^2}{16} + \left(y_{ум}^{ocm} - \frac{d}{2} \right)^2 \right] - J_{mp} - F_{mp} \left(y_{ум}^{ocm} - y_{ум}^{mp} \right)^2;$$

- момент сопротивления остаточного сечения вала $W(a)$:

$$W(a) = \frac{\frac{\pi d^4}{64} + \frac{\pi d^2}{4} \left(y_{ум}^{ocm} - \frac{d}{2} \right)^2 - J_{mp}(a = a_{cm}) - F_{mp}(a = a_{cm}) \left(y_{ум}^{ocm} - y_{ум}^{mp} \right)^2}{\sqrt{\left(y_{ум}^{ocm} - \sqrt{a_{cm}^2 - \omega^2 x_{mp}^2} \right)^2 + x_{mp}^2}},$$

где $Q_1 = x_{mp}\omega / a$; $Q_2 = 2x_{mp} / d$.

Как видно из приведенных зависимостей, основные геометрические характеристики усталостной трещины и остаточного сечения вала зависят от параметра ω , определяемого соотношением полуосей a и b , т.е. от конфигурации фронта трещины. Однако расчеты показывают, что изменение параметра ω в широких пределах (0,1...1,0) незначительно (не более чем на 6...7 %) изменяет величину веса оптимального вала.

С помощью вычислительного комплекса SHAFT_OPTIM_CRACK был построен типажный ряд валов барабанов механизмов подъема кранов мостового типа общего назначения для ряда стандартизованных значений номинальной грузоподъемности, режимов работы и рекомендуемой кратности грузового полиспаста. Их характерные геометрические размеры, типоразмеры призматических шпонок по ГОСТ 23360-78 узла соединения с обечайкой барабана и роликоподшипников по ГОСТ 5721-75 сведены в табл. 1 и 2. При построении типажного ряда валов была сделана ориентация на наиболее распространенные по условиям эксплуатации мостовые краны, установленные в типовых одноэтажных зданиях машиностроительных и механо-сборочных производств (высота подъема груза 15 м) в некоррозионноопасной среде, имеющие средние режимы работы механизма подъема (4М) по ГОСТ 25835-83 и крана (4К, 5К) по ГОСТ 25546-82, изготовленные из Ст. 5 и 40Х. Коэффициент запаса по числу циклов изменения напряжений в вале до исчерпания ресурса $[n_N]$ принимался равным 10, вероятность появления усталостной трещины $P_\gamma - 0,001$, а параметр $\omega - 0,5$. Размеры и вес крюковой подвески соответствовали ОСТ 24.191.08-81.

Таблица 1

Оптимальные конструктивные размеры валов из стали Ст. 5 барабанов механизмов подъема кранов грузоподъемностью 5...50 т

Грузо-подъемность, т	Кратность полиспаста	Наличие трещины	Оптимальные конструктивные размеры вала, мм										Вес вала, Н	Типоразмер подшипника	Шпонка
			d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_4	L_p	L_e			
5	2	нет	95	100	150	65	72	85	150	15	1465	2015	869	3620	25x14x220
		да				52	58			12			770		
8	2	нет	118	120	200	82	98	130	195	130	1435	2155	1891	3624	32x18x250
		да				62	68			110			185		
	3	нет	95	100	160	68	80	90	155	75	1880	2430	1168	3620	28x16x200
		да				55	60		150	12			2420		
10	2	нет	132	140	215	90	110	170	230	190	1465	2330	2684	3628	36x20x280
		да				68	75			120			220		
	3	нет	110	110	180	78	90	130	190	145	1815	2500	1738	3622	32x18x220
		да				60	65			100			180		
12,5	2	нет	148	160	245	95	118	145	260	245	1500	2425	3559	3632	36x20x360
		да		150		70	82			135			248		
	3	нет	120	130	200	85	100	145	210	195	1980	2775	2355	3626	32x18x280
		да		120		68	75			110			200		
16	2	нет	168	180	255	105	138	165	325	290	1610	2680	4953	3636	40x22x400
		да		170		80	92			155			320		
	3	нет	135	140	230	95	115	135	230	205	1850	2680	3139	3628	36x20x320
		да				75	80			125			225		
20	3	нет	150	160	235	108	130	148	270	168	1880	2785	3857	3632	40x22x320
		да		150		82	88			138			18		
	4	нет	132	140	215	95	115	180	225	230	2230	3120	3243	3628	36x20x280
		да		130		72	80			120			220		
32	3	нет	190	200	290	120	155	185	370	320	2325	3590	7867	3640	45x25x500
		да		190		105	110			175			22		
	4	нет	168	180	255	118	145	208	322	285	2630	3790	6117	3636	40x22x400
		да		170		95	100			155			20		
50	4	нет	210	220	330	150	172	232	430	40	2680	4100	10516	3644	50x28x500
		да				115	120			192			420		
	5	нет	188	200	310	132	158	182	342	160	2935	4115	8475	3640	45x25x450
		да				190	105			110			172		

Таблица 2

Оптимальные конструктивные размеры валов из стали 40Х барабанов механизмов подъема кранов грузоподъемностью 5...50 т

Грузо-подъемность, т	Кратность полиспафта	Наличие трещины	Оптимальные конструктивные размеры вала, мм										Вес вала, Н	Типоразмер подшипника	Шпонка
			d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_4	L_p	L_e			
5	2	нет	95	100	150	52	60	85	90	10	1465	1880	601	3620	25x14x140
		да				42	45						532		
8	2	нет	118	120	190	65	75	110	110	30	1435	1940	1096	3624	32x18x160
		да				50	55			10			970		
	3	нет	95	100	155	52	60	90	90	75	1880	2285	749	3620	28x16x125
		да				45	48			10			631		
10	2	нет	132	140	215	72	85	120	130	55	1465	2020	1590	3628	36x20x160
		да				55	60		125	12		2015	1365		
	3	нет	110	110	175	62	70	100	105	82	1815	2280	1054	3622	32x18x140
		да				48	52			10			870		
12,5	2	нет	148	150	240	80	92	135	145	20	1500	2130	2068	3630	36x20x200
		да				62	65			12			1876		
	3	нет	120	120	200	68	78	110	110	15	1980	2485	1340	3624	32x18x160
		да				55	58			10			1159		
16	2	нет	168	170	280	92	108	160	175	85	1610	2370	3250	3634	40x22x250
		да				70	72		155	170		15	2360		
	3	нет	135	140	200	75	88	125	135	125	1850	2430	1773	3628	36x20x180
		да				60	62			15			1477		
20	3	нет	150	150	260	85	95	140	148	35	1880	2530	2494	3630	40x22x200
		да				65	70		142	15		2520	2180		
	4	нет	132	140	215	75	88	120	125	16	2230	2780	1834	3628	36x20x160
		да				60	62			12			1553		
32	3	нет	190	190	325	105	120	175	190	24	2325	3170	5051	3638	45x25x280
		да				80	85			18		3165	4558		
	4	нет	168	170	280	98	112	152	170	22	2630	3380	3791	3634	40x22x250
		да				72	78			15			3221		
50	4	нет	210	220	355	116	138	205	225	90	2680	3660	7160	3644	50x28x320
		да				90	92			192		215	18		
	5	нет	188	190	305	105	120	172	190	24	2935	3770	5038	3638	45x25x280
		да				82	85			172		190	18		

Рис. 3. Зависимость веса оптимального вала при различной грузоподъемности крана от технических характеристик: а - режима работы крана; б - режима работы механизма подъема; в - класса использования крана; г - высоты подъема груза Н

При отклонении технических характеристик кранов от принятых при построении типажных рядов необходимо проведение индивидуальных оптимизационных расчетов валов с помощью вычислительного комплекса SHAFT_OPTIM_CRACK. Наибольшее влияние на изменение весовых характеристик оптимальных валов оказывают отклонения таких параметров, как режим работы механизма подъема и крана в целом, номинальная грузоподъемность и высота подъема груза. Такие параметры, как класс использования крана и вероятность появления усталостной трещины в наиболее нагруженном сечении вала, оказывают незначительное влияние. Количественное представление об этом дает анализ данных, представленных на рис. 3. При расчетах варьировался только исследуемый параметр, а остальные параметры, определяющие конструкцию вала и условия эксплуатации крана, оставались неизменными и соответствующими указанным выше значениям при построении типажного ряда валов из стали Ст.5.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лагереv, А.В. Оптимальное проектирование валов барабанов грузоподъемных кранов мостового типа общего назначения / А.В.Лагереv, И.А.Лагереv // Вестн. БГТУ.- 2006.- № 4.- С. 14-21.
2. Трощенко, В.Т. Сопротивление усталости металлов и сплавов. Ч. 1. / В.Т.Трощенко, Л.А. Сосновский. – Киев: Наукова думка, 1987. – 505 с.
3. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений. Т. 2 / под ред. Ю.Мураками. – М.: Мир, 1990. – 1016 с.

Материал поступил в редколлегию 01.04.08.